

ISHLAB CHIQRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI O‘QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti
Xudoyberdiyev Iskandar Boymurodovich

Annotatsiya: Iqtisodiyotni sanoat miqyosida boshqarish bu jarayonda katta jamoalarning ishtirokini taqozo etadi. Sanoat jamoalari shaharning turli tumanlarida, mamlakatning turli mintaqalarida va hatto turli mamlakatlarda joylashgan bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, axborot almashinuvining tezligi va qulayligi, shuningdek, ma'muriyatning samarali muloqot qilish imkoniyatlari boshqaruvni oqilona amalga oshirishni hal qilish uchun muhim va dolzarb bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: Korxonalar, axborot, texnologiya, tarmoq, asbob, mahsulot, axborot, Avtomatik qurilma, dastur, printsip.

Abstract: Managing the economy on an industrial scale requires the participation of large teams in this process. Industrial villages can spread in different areas of the city, in different regions of the country and even in different countries. However, the speed and ease of information exchange, as well as the efficiency of administration to effectively communicate, remain important and relevant for the solution of rational management.

Key words: Enterprise, information, technology, complex, device, product, information, machine, program, principle.

Korxonalarda bajariladigan ishlarni avtomatlashtirishda EHM muhim ahamiyat kasb etadi va bu dasturlar masofadan qat'iy nazar bir-biriga ulanadi va natijada hisoblash tarmoqlari shakllanadi. Hisoblash tarmoqlari quyidagi imkoniyatlarga ega:

- ma'lumotlar va fayllarni bir kompyuterdan ikkinchisiga o'tkazish;
- umumiy ma'lumotlar omborini tashkil etish va undan foydalanish;

- axborot tizimida ma'lumotlar bazalarini tashkil etishdan iborat.

Aloqa tizimini rivojlantirish. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi axborot bilan ta'minlash tizimidan tashqari, axborot-kommunikatsiya vositalarini takomillashtirish bilan bog'liq edi. Ular ma'lumotlarning nomoddiy tashuvchisi, ya'ni nutqdan keyin paydo bo'lgan. Buni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishi tarixidagi birinchi "portlash" deb hisoblash mumkin. Rivojlanishning keyingi bosqichiga qadar - qog'oz kashfiyoti - axborotning moddiy vositalari o'zgarib turdi. Ya'ni, so'zlarni toshga o'yib yozish orqali birinchi marta vizual tarzda ma'lumot olish imkoniyati paydo bo'ldi.

Miloddan avvalgi IV ming yillikda loyga, so'ngra yog'och lavhalarga yozish yo'lga qo'yildi va bu axborot va aloqa dinamik ma'no kasb etdi.

Kompyuter tarmog'i - bu kompyuterlarni bir-biriga bog'laydigan tizim. Disklardan foydalanmasdan ma'lumotlarni bir kompyuterdan ikkinchisiga o'tkazish uchun xizmat qiladi.

Hisoblash tarmoqlari quyidagi turlarga bo'linadi:

- LAN (Local Area Network) - mahalliy hisoblash tarmog'i.
- MAN (Metropolitan-regional Area Network) - korporativ (mintaqaviy yoki mintaqaviy) hisoblash tarmog'i.
- WAN (Wide Area Network) - global hisoblash tarmog'i.
- KAN (Korporativ tarmoq) korporativ hisoblash tarmog'idir.

Kompyuter tarmoqlarini ko'pgina belgilarga, xususan, ularning geografik tarqalishiga ko'ra tasniflash mumkin. Shunga ko'ra, global, mintaqaviy va mahalliy tarmoqlar farqlanadi.

Mintaqaviy tarmoqlar mamlakatning kichik shaharlari va viloyatlaridagi foydalanuvchilarni birlashtiradi. Telefon tarmoqlari ko'pincha aloqa kanali sifatida ishlatiladi. Tarmoq tugunlari orasidagi masofa 10-1000 kilometrni tashkil qiladi.

Axborot lokal tarmoqlari korxonalar, muassasalarining bir yoki bir nechta yaqin binolaridagi abonentlarni birlashtiradi. Mahalliy tarmoqlar juda keng tarqalgan, chunki axborotning 80-90% shu tarmoq atrofida aylanadi. Har qanday sanoatni avtomatlashtirish mumkin. Shu nuqtai nazardan, eng mukammal tarmoq inson soch tolasida qalinligida qilingan optik yorug'lik o'tkazgichidir. Bu juda tez, ishonchli va arzon kabel. Mahalliy tarmoqda ishlashning asosiy afzalligi quyidagilardan iborat: ko'p foydalanish rejimida printerlar tarmog'idagi disklarning umumiy resurslaridan va diskda saqlangan ma'lumotlardan foydalanish imkoniyati mavjud. bir ma'lumotni boshqasiga o'tkazish. Har qanday sohada avtomatlashtirish qo'l mehnatining kamayishi va mehnat unumdorligining oshishi bilan tavsiflanadi.

Avtomatik qurilmalarni boshqarishda bir nechta mutaxassislar jalb qilinadi va shu bilan ish nazorat qilinadi.

Axborot texnologiyalari tizim sifatida boshqaruv predmetida shakllanadi. Axborot texnologiyalarini shakllantirish uchun quyidagi elementlar mavjud bo'lishi kerak:

- 1. Mutaxassislar;**
- 2. Texnik vositalar;**
- 3. Axborot resurslari va axborotlari.**

Aynan shuning uchun ham axborot texnologiyalari boshqaruv funktsiyalarini ifodalovchi axborotni yig'ish, jamlash, uzatish, saqlash va boshqa jarayonlarni amalga oshiradigan "inson-mashina tizimi" deb ataladi. Ushbu tizimni yaratish uchun bir qator tamoyillar ishlab chiqilgan - sanoatda axborot texnologiyalarini qo'llashning quyidagi tamoyillarini to'rt qismga bo'lish mumkin.

- Iqtisodiy va tashkiliy tamoyillar
- Texnik tamoyillar.
- Iqtisodiy tamoyillar.
- Ijtimoiy tamoyillar.

Yuqorida qayd etilgan qismlar orasida iqtisodiy va tashkiliy tamoyillar asosiy o'rinni egallaydi va bu qismga quyidagi tamoyillarni kiritish mumkin:

1. Tizimli yondashuv.
2. Uzluksiz rivojlanish.
3. Yagona rahbarlik.
4. Yangi masalalarni yechish.
5. O'zaro bog'lanish.
6. Ma'lumotlardan ko'p foydalanish. Texnologiyalar va hujjat turlari

Ma'lumki, moddiy resurslarga turli texnologiyalarni qo'llash orqali turli xil mahsulotlarni olish mumkin. Mahsulot ishlab chiqarish uchun texnologik komponentlar

Material

Ma'lumot

Axborot texnologiyalari jamiyatning axborot resurslaridan foydalanishning eng muhim jarayonlaridan biridir.

Ma'lumotlar	Moddiy zaxiralar
Axborot mahsulotlari	Materiallarni ishlab chiqarish texnologiyasi
Axborot texnologiyalari	Mahsulot

Bugungi kunga kelib fan va texnika taraqqiyoti axborotni qayta ishlashning yangi texnik vositalarining paydo bo'lishi bilan belgilanadi. Hozirgi jamiyatda shaxsiy kompyuter texnikaning asosiy texnik quroli bo'lib xizmat qiladi, u texnologik jarayonlarning rivojlanish kontsepsiyasi va undan foydalanishga hamda xizmatning axborot tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sindarova, S. M., Rikhsibaev, U. T., & Khalilova, H. E. (2022). THE NEED TO RESEARCH AND USE ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE RESEARCH. *Academic research in modern science*, 1(12), 34-40.
2. Mirzaliev, Z., Sindarova, S., & Eraliyeva, S. (2019). Organization of Independent Work of Students on Drawing for Implementation of the Practice-Oriented Approach in Training. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 17(1), 297-298.
3. Sindarova, Shoxista Maxammatovna (2021). O'YINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI O'QUVCHILARNING BILIM, KO'NIKMA VA MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH (CHIZMACHILIK FANI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 686-691.
4. Maxammatovna, S. S. (2022). Methods of Solving Some Problems of Teaching Engineering Graphics. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 7, 97-102.
5. Рихсибоев, У. Т., Халилова, Х. Э., & Синдарова, Ш. М. (2022). AutoCAD дастуридан фойдаланиб деталлардаги ўтиш чизикларини куришни автоматлаштириш. *Science and Education*, 3(4), 534-541.
6. Bobomurotov, T. G., & Rikhsiboev, U. T. (2022). Fundamentals Of Designing Triangles Into Sections Equal 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 And 19. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(2), 96-101.

7. Makhammatovna, S. S. (2023). Pedagogical and Psychological Aspects of Improving the Methods of Developing Students' Creative Research. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 37-41.
8. Abdurahimova, F. A., Ibrohimova, D. N. Q., Sindarova, S. M., & Pardayev, M. S. O. G. L. (2022). Trikotaj mahsulotlar ishlab chiqarish uchun paxta va ipak ipini tayyorlash va foydalanish texnologiyasi. *Science and Education*, 3(4), 448-452.
9. Sindarova, S. (2023). TALABALARDA IJODIY IZLANUVCHANLIKKA XOS SIFATLARNI SHAKILLANTIRISH USULLARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(11), 23-29.
10. Sindarova Shoxista Maxammatovna, & Maxmudov Abdunabi Abdug'afforovich (2022). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA IJODIY IZLANISH TALAB QILINADIGAN MASALALAR. *Ta'lim fidoyilari*, 24 (17), 2-275-284.
11. Rixsiboyev, U. T., & Maxammatovna, S. S. (2023). TEXNOLOGIK VOSITALAR ORQALI INNOVATSION DARS TASHKIL QILISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 20(8), 168-175.
12. Shoxista, S. Abdug'aforovich, MA (2022). *METHODOLOGY OF STUDENT CAPACITY DEVELOPMENT IN TEACHING ENGINEERING GRAPHICS*. *Gospodarka i Innowacje*, 22, 557-560.
13. Sindarova, S. (2023). AUTOCAD DASTURIDAN FOYDALANIB TALABALARNING IJODIY IZLANISHLARINI RIVOJLANTIRISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(14), 38-41.
14. Mirzaliyev, Z. E., Sindarova, S., & Eraliyeva, S. Z. (2021). Develop students' knowledge, skills and competencies through the use of game technology in the teaching of school drawing. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 2(1), 58-62.

15. Sindarova, S. M. (2021). IQTIDORLI TALABALAR BILAN SHUG'ULLANISH METODIKASI.(MUHANDISLIK FANLARI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 32-39.

16. Shoxista, S. (2023). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINI O'ZLASHTIRISHDA ZAMONAVIY DASTURDAN FOYDALANISH ORQALI TALABALAR IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 780-790.

17. Синдарова, Ш. (2023). Yosh ijodkorlarni qo'llab quvvatlash va ular bilan ishlashni tashkil qilish. *Общество и инновации*, 4(2), 177-181.

18. Makhammatovna, S. S. (2023). DEVELOPMENT OF ENGINEERING GRAPHICS STUDENTS TO CREATIVITY THROUGH IMAGINATION VIEWS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 3(1), 22-26.